

POLAND

POLAND

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ИСТОРИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТЕБИНБУЛАК

Элмуродова Хулкар

Геологоразведочной экспедиции АО «НГМК» инженер ПТО

Заиров Шерзод

Научный руководитель:

д.т.н., профессор, Филиал национального исследовательского
технологического университета «МИСИС» в г. Алмалык (sher-z@mail.ru.)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16712974>

Аннотация: в статье рассматриваются геологическое строение и перспективы промышленного освоения железорудного месторождения Тебинбулак, расположенного на территории Республики Каракалпакстан. А также, рассмотрены литологические, тектонические и минералогические особенности габбро-пироксенитового интрузива, в том числе распространение железа, титана, ванадия, никеля и других редких элементов. Особое внимание уделено этапам геологоразведочных исследований с момента первого изучения массива в 1937 году до современных работ, включая буровые, геофизические и лабораторные методы оценки. Обоснована промышленная значимость месторождения, подтверждённая международной сертификацией запасов по стандарту JORC. Представленные данные могут служить основой для дальнейшего освоения месторождения и привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор региона.

Ключевые слова: Тебинбулак, Каракалпакстан, геологическое строение, железорудное месторождение, магнетит, минерально-сырьевая база, геологоразведка, полезные ископаемые, промышленное освоение.

Abstract: The article examines the geological structure and industrial development prospects of the Tebinbulak iron ore deposit, located in the territory of the Republic of Karakalpakstan. The lithological, tectonic, and mineralogical features of the gabbro-pyroxenite intrusive are also examined, including the distribution of iron, titanium, vanadium, nickel, and other rare elements. Special attention is given to the stages of geological exploration, starting from the initial study of the massif in 1937 up to present-day works, including drilling, geophysical surveys, and laboratory evaluation methods. The industrial significance of the deposit is substantiated, confirmed by the international certification of reserves in accordance with the JORC standard. The

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

data presented can serve as a basis for further development of the deposit and for attracting investment into the mining sector of the region.

Keywords: Tebinbulak, Karakalpakstan, geological structure, iron ore deposit, magnetite, mineral resource base, geological exploration, mineral resources, industrial development.

Введение.

Железорудное месторождение Тебинбулак расположено в Караузьякском районе Республики Каракалпакстан. Согласно кодексу JORC, запасы месторождения оцениваются более чем в 1 млрд тонн при среднем содержании железа 12,6% и магнетита 6,8%.

На сегодняшний день на территории Республики Каракалпакстан зарегистрировано всего 165 месторождений полезных ископаемых, из которых 25 — нефти и газа, 1 — золота, 1 — железа и 138 — нерудных полезных ископаемых. Из них 103 месторождения (62,4%) в настоящее время вовлечены в промышленное освоение.

Рисунок - 1 Месторождения железа на территории Узбекистана

История геологических исследований

Изучение габбро-пироксенитового массива Тебинбулак началось в 1937 году под руководством Е. С. Вишневого. В последующие годы данный массив исследовался многими специалистами в производственной геологической практике: Г. Я. Алферов, Д. А. Рубанов, А. А. Кулеш, А. П. Агафонов (1956 год), Л. Б. Коган, В. В. Кулаченко, И. М.

POLAND

POLAND

Сафонов (1964 год) проводили геолого-поисковые, оценочные и детальные оценочные работы.

Первая промышленная оценка руд была дана в 1966 году В. В. Бароновым и К. М. Кромской, что было отражено в их специальной работе на тему «Интрузии ультрамафических и основных пород Узбекистана и их рудоносность». Это, в свою очередь, позволило отнести Тебинбулакский интрузив к категории крупных промышленных объектов и рекомендовать проведение поисково-разведочных работ.

В результате, до 2022 года в этом районе были выполнены следующие работы:

- ✓ гравиметрические исследования (масштаб 1:50 000),
- ✓ наземные магнитные исследования (масштаб 1:10 000),
- ✓ литогеохимическое тестирование,
- ✓ поисковые и оценочные работы.

На основании данных детальной оценки и разведки, проведённой в 2017 году Ш. Т. Конпулатовым, А. Э. Мавдировым, А. М. Замановым, Ш. Ш. Шакасымовым, были выполнены технологические лабораторные и заводские испытания. Все виды этих исследований позволили определить промышленную ценность титано-магнетитовых руд.

Краткое геологическое описание месторождения Тебинбулак

Площадь месторождения расположена в зоне глубинного разлома Урусай и ограничена контуром габбро-пироксенитового интрузива, залегающего в ядре синклиальной складки.

Интрузив имеет меридиональное простирание, изометричную форму и, по геолого-геофизическим данным, простирается на глубину более 1000 метров. Он представляет собой асимметричное тело молитовидной формы. Западная контактная плоскость интрузива погружается на восток под углом 65–75°, а восточная — на запад под углом 80–85°. В составе интрузива преобладают ультрамафические горные породы: пироксениты, тебениты, амфиболиты (горнблендиты), перидотиты, которые составляют около 80–90% от общего объёма. Породы корнеево-саратанского габбро представлены до 8%, а габбро-сиениты комплекса Джамансайского габбро-сиенита занимают около 3% площади интрузивных образований.

Внутри интрузива широко распространены дайки всех перечисленных выше пород с различной мощностью и углом падения от 20° до 90°. Дайки характеризуются малой мощностью (обычно десятки

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

сантиметров, редко 1–3 метра), тонкой текстурой и сложным взаимоотношением породообразующих минералов. В южной части развиты крупные линзовидные тела малой мощности, представленные сиенитами и сиенито-диоритами, относящимися к структурам Джамансайского габбро-диорит–сиенитового комплекса (VSC2).

В пластовых горных породах Тебинбулакского интрузива широко распространены железо, титан, ванадий, медь, платина, хром, никель, кобальт, цирконий, скандий, марганец и стронций. Свинец, цинк, золото, галлий, палладий, а также — в более редких случаях — радий, бериллий, иттрий, иттербий, молибден и олово встречаются в меньших количествах.

В целом, породы представляют собой дифференциаты габброидного (базальтоидного) магматизма, внедрившиеся в слоистую геологическую среду. Процесс кристаллизационно-гравитационной дифференциации, по-видимому, происходил в нестабильных тектонических условиях, что существенно усложнило и нарушило зональное строение интрузива.

Список источников:

1. Hayitov O.G'. Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olish jarayonlari. Darslik. – T.: “Donishmand ziyosi”, 2022. – 235 b.
2. Hayitov O.G', Maxmarejabov D.B. Bakalavriat ta'lim yo'nalishda bitiruv malakaviy ishini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma. – Konkent: KonDTU, 2023 – 22 b.
3. Sagatov N." Ochiq kon ishlari asoslari" fanidan ma'ruzalar matni.
4. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Ч.1. М.:Недра, 1985. 509с.
- 5, Ржевский В.В. Открытые горные работы. Ч 2. М.:Недра, 1985 548с.

